

KATMAN PORTAL

Althusser'in Düşüncesinin Seyrini Anlamak Üzerine

Author(s): Baver Yeşilyurt

Published: Mayıs 13, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4918>

Abstract*Bu yazıda Althusser'in düşüncesinin seyrini anlamak için üç tez öne sürüyoruz. Bu üç tez, Althusser'in düşüncesini hatalı ithamlardan arındırarak yerli yerine oturtmayı hedefler. Bu hedef, Althusser'in Eleştirel Realizmle rektifiye edilmesinin ilk adımıdır.*

Published by Katman Portal · Mayıs 13, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4918>